

Hintergrund:

Endometriose ist eine chronische gynäkologische Erkrankung, deren Prävalenz auf 10-15% geschätzt wird. Obwohl die deutsche Leitlinie *Therapie und Diagnostik der Endometriose* evidenzbasierte Versorgungsempfehlungen enthält, scheint aufgrund langer Diagnosewege eine unzureichende oder Fehlversorgung zu bestehen. Studien zur Versorgungslage von Endometriosebetroffenen in Deutschland konzentrierten sich bisher vor allem auf die ambulante Versorgung und die regionale Verteilung der Prävalenzen. Forschung zu stationärer Versorgung und deren Verteilung fehlt.

Zielsetzung:

Ziel dieser Studie war es daher, die räumliche Verteilung der stationären Endometrioseversorgung zu untersuchen. Sowohl für zertifizierte Endometriosezentren als auch für nicht-zertifizierte Krankenhäuser wurden der Standort und deren Fallzahlen sowie Fahrtzeitradien evaluiert.

Methode:

Als Datenquelle wurden die Qualitätsberichte der Krankenhäuser aus dem Jahr 2021 verwendet. Herausgefiltert wurden der Krankenhausstandort und die codierten Fallzahlen für den ICD-10 Code *N80 Endometriose* inklusive der Subgruppen *N80.0 – N80.9*, welche die die Lokalisation spezifizieren, und die OPS Codes *5-702.2 & 5-702.4* (Exzision bzw. Destruktion von Endometrioseherden). Im Datenschutzfall, der bei 1-3 codierten Fällen vorliegt, wird die genaue Fallzahl im Qualitätsbericht nicht angegeben. Daher wurde hier die Fallzahl auf 1,5 Fälle geschätzt, wie bereits in anderer Qualitätsberichtsforchung angewandt. Der Zertifizierungsstatus wurde anhand von Daten der *Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V.* ermittelt. Zudem wurden die Fahrtzeitradien von 20, 40 und 60 Minuten zu Zentren und nicht-zertifizierten Krankenhäusern berechnet.

Ergebnisse:

Insgesamt wurden 32.440,5 Endometriosefälle für das Jahr 2021 ermittelt. Davon wurden 13.709,5 (42%) in den zertifizierten Zentren (n=68) und 18.731 (58%) in den übrigen Krankenhäusern, die mindestens einen Fall hatten (n=807), codiert. Der Code *N80.3* wurde mit 11.022,5 Fällen (34%) am häufigsten codiert, vor allem in den zertifizierten Zentren (6.545,5 Fälle, 59%). Am zweithäufigsten wurde der Code *N80.1* mit 28% verwendet, davon 6.322,5 Fälle (71%) in nicht-zertifizierten Kliniken, und am dritthäufigsten der Code *N80.0* mit 24% (4.954 Fälle = 65% in nicht-zertifizierten Kliniken). Die OPS Codes *5-702.2 & 5-702.4* wurden zu 52% in zertifizierten Zentren codiert. Zudem deckte ein 60-Minuten Fahrtzeitradius zu den Zentren 78% der Fläche Deutschlands ab. Bei Betrachtung aller Krankenhausstandorte, die Endometriose codiert hatten, ergab sich für 40 Minuten Fahrtzeit nahezu eine Flächendeckung.

Implikation für die Versorgungspraxis:

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Endometriose auch in nicht-zertifizierten Klinikstandorten häufig codiert wird, insbesondere die Lokalisation *N80.0* und *N80.1*. Der häufigste Code *N80.3* wird jedoch häufiger in zertifizierten Zentren verwendet. Die Tatsache, dass auch nicht-zertifizierte Krankenhäuser einen Teil der stationären Versorgung übernehmen, könnte durch Schwierigkeiten bei der Erreichbarkeit der Zentren je nach Wohnort erklärt werden. Eine bessere räumliche Verteilung bzw. mehr zertifizierte Zentren würden zu einer besseren Abdeckung führen und könnten auch die Fahrtzeit verkürzen. Für detailliertere Aussagen zur stationären Versorgung sind Untersuchungen zu den Wartezeiten in den Zentren und Daten auf Patientinnenebene erforderlich.